

**BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK GURUHIDA KURASHCHI
QIZLARNING TEXNIK HARAKATLARINI
TAKOMILLASHTIRISH**

Boltayeva Sumbula Muzaffar qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

“Sport va chaqiriqqacha harbiy ta’lim” fakulteti

XQS 2-bosqich talabasi

boltayevasumbula03@gmail.com

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7996845>

ARTICLE INFO

Received: 24th May 2023

Accepted: 30th May 2023

Online: 31th May 2023

KEY WORDS

*Development, degree, specialist,
technique, competence, charity,
progress, health, generation.*

ABSTRACT

*Rivojlanish, daraja, mutaxassis, texnika, barkamol,
hayriya, taraqqiyot, sog'lom, avlod.*

Dolzarbli. O'zbek kurashining sog'lom avlodni har tomonlama tarbiyalashda, mamlakat mudofaa qudratini mustahkamlashda, harbiy san'atni takomillashtirib borishda ham ahamiyati beqiyos. Ta'bir joiz bo'lsa, o'zbek kurashi birdam millatni va inoq xalqni shakllantiruvchi tarixiy qadriyatlardan biri. Kurash bu nafaqat ikki sportchi o'rtasidagi jismoniy bellashuv maxorati, balki yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruxida tarbiyalash vositasi hamdir. Ildizlari teran daraxt baquvvat bo'lib, uzoq yashaydi. O'zbekiston Respublikasi sportchilari Olimpiya va Osiyo o'yinlari, jahon chempionati va birinchiliklarida yuqori natijalarga erishib, O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarishmoqda. Respublikamizda jismoniy tarbiya va sportning rivojlanishida Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning hissalari juda kattadir.

O'zbekistonda Kurash sport turini keyingi rivojlanish bosqichi, to'g'ridan-to'g'ri yosh bolalar va o'smirlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib kelmoqda. Qanchalik darajada bolalar va o'smirlarni jismonan baquvvat qilib tayyorlash, o'rgatish jarayoni samarali yo'lga qo'yilsa, keyingi kurash sport turini rivojlanish bosqichi ham shunchalik samarali bo'ladi.

Respublikamizda ko'pgina bolalar va o'smirlar sport maktablari, mavjud. Har bir sport maktabilari o'ziga xos yutuqlarga ega ekanliklari sport musobaqalarida yuqori o'rinlarni qo'lga kiritayotganliklari juda quvonarli holat hisoblanadi.

Lekin erishilgan va erishilayotgan yutuqlarga qaramasdan, yosh kurashchilarni texnik harakatlarining tayyorgarligi ustida hali ancha mashaqqatli ishlar olib borilishi kerak. Bunday fikrlarni aytib o'tishda, ko'pgina olib borilgan tadqiqotlar va kuzatishlar natijalariga asoslanish mumkin.

Zamonaviy sportda musobaqa samaradorligi, jismoniy, texnik tayyorgarlikni takomillashtirishga o'rgatishni to'g'ri yo'lga qo'yilganligi bilan bevosita bog'liq. Binobarin

yuqori mahoratli kurashchilarni tayyorlash jarayonida dasturlashtirilgan ta'lim usulida o'qitishga alohida e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi. An'anaviy dasturlarga asoslangan mashg'ulotlar shug'ullanuvchilarni shug'ullanishga bo'lgan ehtiyojlarini to'liq taminlamaydi. O'qitishda rejalarni shug'ullanuvchilarni jismoniy tayyorgarliklarini e'tiborga olgan holda olib borish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Demak boshlang'ich tayyorgarlik guruhida kurashchi qizlarning texnik harakatlarini takomillashtirish qanchalik rivojlanganlik darajasi bilish uchun dasturlashtirilgan ta'lim usulida o'qitish bilan belgilanadi. Shunday ekan kurash sport turida yosh kurashchilarning jismoniy sifatlarini dastlabki o'rgatish bosqichidan boshlab toki takomillashuv jarayonining eng yuqori bosqichigacha uzluksiz shakllantirib borilishi zarur va shart bo'ladi.

Dastlabki o'rgatish bosqichida yosh kurashchi qizlarning jismoniy tayyorgarliklarini rivojlantiruvchi mashqlarni juda ehtiyotkorlik bilan qo'llash mashg'ulot jarayonining eng asosiy sifatlaridan biridir. Chunki, me'yoridan ortiq bo'lgan mashqlarni surunkali qo'llash katta yuklama sifatida, mushaklarni va bo'g'inlarda zo'riqish asoratini vujudga keltirishi mumkin. Bu esa bora-bora o'z navbatida patologik o'zgarishlarga olib kelishi ehtimoldan xoli emas. Aksincha meyoridan kam darajada qo'llaniladigan mashqlar jismoniy sifatlarini va texnik harakatlarni rivojlantirmasligi yoki sust rivojlanishi hammaga ma'lum. Demak, kurashchilarni tarbiyalashda, texnik harakatlarini takomillashtirish jarayonida, ayniqsa dastlabki o'rgatish bosqichida, jismoniy tayyorgarlikni rivojlantiruvchi ana'naviy va noana'naviy uslublarni qo'llash samaradorligini tadqiqot asosida isbotlab berish dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. Boshlang'ich tayyorgarlik guruhida tahsil oluvchi kurashchi qizlarning texnik harakatlarini takomillashtirishdan iborat.

Tadqiqotimizdan maqsad va vazifalardan kelib chiqib biz boshlang'ich tayyorgarlik guruhida tahsil oluvchi kurashchi qizlarning texnik harakatlarini takomillashtirishda umumrivojlantiruvchi va jismoniy sifatlarini, texnik harakatlarni takomillashtirishda quyidagi harakatli o'yinlardan foydalanib bellashuv o'tkazdik:

- belbog'dan foydalanib har xil holatdan turlicha tortib olish;
- bir-biriga qarama-qarshi turib qo'llardan itarish;
- doira ichidan sherikni tortib chiqarish;
- xo'rozlar jangi va boshqalar.

Bellashuv natijasida sportchilarda shakllanadigan asosiy yoki maxsus mushak guruhlarining rivojlanganligi darajasi ularning har tomonlama tayyorgarligiga bog'liqdir. Bunga kurash usullarini bajarishda asosiy ishni bajaradigan mushaklar hisoblanadi, natijada jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishga ham alohida ahamiyat beriladi.

Kurashchi qizlarning alohida mushak guruhlarini rivojlantirishning yanada samarali vositalarini izlash natijasida maxsus mashqlardan foydalanildi. Shunday qilib, biz sportchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish va texnik harakatlarini takomillashtirish orqali har tomonlama optimal sport formasiga ega sportchilarni tarbiyalash mumkinligi to'g'risidagi fikrimiz tasdiqlandi. Kurashchi qizlarning chidamliligi ularning bellashuvni yuqori saviyada davom ettirgan vaqti va buni butun musobaqa davomida saqlanib turgan holati bilan o'lchanib boriladi.

Kurashchi qizlarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda va texnik harakatlarini takomillashtirish o'quv-mashg'ulot jarayonidagi mashq yuklamalarini bajarish vaqtida katta ahamiyatga ega. Mashqlarni bajarishda vaqtni oshirish usuli mashg'ulotlarda asta-sekinlik bilan ko'p marta mashq qilish takrorlash vaqtining uzayib borishi bilan belgilanadi.. Bunda mashqlarning shiddati o'zgarmaydi. Bu usul nafas tizimi ishini yaxshi yo'lga qo'yishi maqsadida ma'lum bir ishni bir qancha vaqt birligi ichida bajarishni ta'minlaydi.

Xulosa. Olib borilgan izlanishlarimiz va adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, kurashchi qizlarning jismoniy tayyorgarligi va texnik usullarni bajarish asosiy omil bo'lib hisoblanadi. Jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini maxsus testlar yordamida rivojlantirish va baholash mumkin bo'ladi. Yosh sportchilarning musobaqa bellashuvlarini olib borishlarida jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari bo'yicha tafovutlarning mavjudligini qayd etish mumkin. Mutaxassislar bu tafovutlarni hisobga olish hamda o'quv-mashg'ulot jarayonida ulardan foydalanish zarurligini takidlab o'tgan. Sportchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish va texnik harakatlarini takomillashtirish muayyan darajada harakatlar tezligini belgilaydi, shuningdek bu jarayon chidamlilik hamda chaqqonlikni talab qiluvchi bellashuvlarda va musobaqalarda ham katta ahamiyatga egadir. Kurashchilarning bellashuv vaqtida berilgan yuklamalarga bardosh bera olish qobiliyati, ularning shu yuklamalarga nisbatan chidamkorligi bellashuvni yuqori saviyada davom ettirgan vaqti va butun musobaqa davomida saqlanib turgan xolati bilan xarakterlanadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil, 24 yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5924-sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risi"dagi qonuni (yangi tahrir) O'RQ-394 sonli. 04.09.2015 yil.
3. Yusupova M.Yu., O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti KURASH SPORT TURINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI" xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. 294-295 b.
4. Керимов Ф.А. Спорт соҳасида илмий тадқиқотлар. Т.:ЎзДЖТИ 2020.-263б.
5. Саламов Р.С. Jismoniy tarbiya va uslubiyati.1,2 jild. Т.:ITA-press.2018-296b.
6. Т.С.Ачиллов Kurash turlari va uni o'qitish metodikasi // (milliy kurash) darslik chirchiq-2020
7. N.Sh. Sharipova <https://doi.org/10.5281/zenodo.7890574>
8. J.Abdurasulov <https://doi.org/10.5281/zenodo.7239000>